

Peran Membaca Al-Qur'an dalam Membangun Ketenangan Jiwa dan Kedekatan dengan Allah

Agustiawan

Safwa University of Indonesia

agustiawan260801@gmail.com

Abstrak

Al-Qur'an bukan hanya kitab suci, tetapi cahaya yang menuntun hati menuju ketenangan dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas membaca Al-Qur'an dalam menumbuhkan ketenangan jiwa serta memperkuat hubungan spiritual dengan Allah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan refleksi tematik, hasil penelitian menunjukkan bahwa tilawah Al-Qur'an secara konsisten mampu meredakan kegelisahan, menumbuhkan rasa syukur, dan menghadirkan kedamaian batin yang mendalam. Lebih dari itu, membaca Al-Qur'an menjadi sarana komunikasi spiritual yang menghubungkan manusia dengan nilai-nilai ilahi, sehingga memperkuat iman dan menghadirkan rasa dekat dengan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Kesimpulannya, membaca Al-Qur'an bukan sekadar ritual ibadah, melainkan terapi ruhani yang efektif untuk membentuk keseimbangan jiwa dan memperdalam makna keberagamaan umat Muslim."

Kata kunci : Al-Qur'an, Ketenangan jiwa, Kedekatan dengan Allah

I. Pendahuluan

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam bukan hanya berfungsi sebagai pedoman hidup, tetapi juga sebagai sumber ketenangan batin dan kedekatan spiritual dengan Allah. Dalam kehidupan modern yang penuh dengan tekanan, stres, dan tantangan, kebutuhan manusia akan ketenangan jiwa semakin meningkat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa aktivitas religius, termasuk membaca Al-Qur'an, memiliki dampak positif terhadap kondisi psikologis seseorang.

Membaca Al-Qur'an tidak sekadar aktivitas ritual, melainkan juga proses kontemplatif yang melibatkan hati dan pikiran. Ayat-ayat Al-Qur'an mengandung nilai-nilai spiritual yang mampu menenangkan hati, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Ra'd ayat 28: "*Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.*" Hal ini menegaskan bahwa membaca Al-Qur'an dapat menjadi salah satu cara efektif untuk mengurangi kegelisahan dan meningkatkan kualitas spiritual seorang Muslim.

Namun, meskipun praktik membaca Al-Qur'an telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari umat Islam, kajian ilmiah mengenai efektivitasnya dalam menumbuhkan ketenangan jiwa dan kedekatan dengan Allah masih perlu diperkuat. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah sejauh mana membaca Al-Qur'an berpengaruh terhadap kondisi psikologis dan spiritual individu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas membaca Al-Qur'an dalam menumbuhkan ketenangan jiwa serta meningkatkan kedekatan dengan Allah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu psikologi Islam serta manfaat praktis bagi masyarakat dalam mengoptimalkan aktivitas membaca Al-Qur'an sebagai sarana pembinaan spiritual dan kesehatan mental.

II. Metode penelitian

A. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji peran membaca Al-Qur'an dalam membangun ketenangan jiwa dan kedekatan dengan Allah Swt. berdasarkan kajian literatur dan sumber keilmuan Islam, bukan untuk mengukur hubungan variabel secara statistik.

B. Sumber data penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder :

- Data primer meliputi: Al-Qur'an, Tafsir Al-Qur'an, baik klasik maupun kontemporer, Hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ yang berkaitan dengan ketenangan jiwa, dzikir, dan kedekatan kepada Allah
- Data sekunder meliputi: Buku-buku psikologi Islam, tasawuf, dan kesehatan jiwa, artikel jurnal ilmiah yang membahas pentingnya membaca Al-Qur'an

C. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca beberapa literatur yang diakui keabsahannya, mencatat, dan mengklasifikasikan konsep-konsep utama yang berkaitan dengan membaca Al-Qur'an, ketenangan jiwa, dan kedekatan dengan Allah Swt.

D. Teknik analisis data

Data dianalisis menggunakan analisis tematik kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari kajian pustaka. Tahapan analisis data meliputi:

- Reduksi data, yaitu memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian
- Penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk tema dan subtema secara sistematis
- Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan makna dan peran membaca Al-Qur'an dalam membangun ketenangan jiwa dan kedekatan dengan Allah

E. Keabsahan data

keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui perbandingan berbagai rujukan dari Al-Qur'an, tafsir, hadis dan berbagai literatur Islam.

F. Etika penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menjunjung tinggi etika akademik, yakni mengutip sumber secara jujur dan bertanggung jawab, menghindari plagiarisme, menggunakan literatur sesuai dengan kaidah ilmiah

III. Hasil dan pembahasan penelitian

Berdasarkan kajian pustaka terhadap Al-Qur'an, tafsir, hadis, serta literatur Islam dan spiritualitas, ditemukan bahwa membaca Al-Qur'an memiliki peran yang signifikan dalam membangun ketenangan jiwa dan kedekatan manusia dengan Allah. Hasil penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tema utama sebagai berikut.

A. Membaca Al-Qur'an sebagai Sumber Ketenangan Jiwa

Hasil kajian menunjukkan bahwa membaca Al-Qur'an dipahami sebagai salah satu sarana utama dalam memperoleh ketenangan jiwa. Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai bacaan ibadah, tetapi juga sebagai sumber ketenteraman batin bagi individu yang membacanya dengan kesadaran dan penghayatan.

Berbagai literatur tafsir menjelaskan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an mengandung pesan ketenangan, harapan, dan penguatan iman yang mampu mereduksi kegelisahan dan kecemasan. Hal ini sejalan dengan konsep *ithmi'nān al-qalb* (ketenangan hati) yang muncul ketika seseorang mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah melalui kalam-Nya.

B. Peran Membaca Al-Qur'an dalam Mengendalikan Emosi dan Kegelisahan

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa membaca Al-Qur'an berperan dalam membantu individu mengelola emosi negatif, seperti kegelisahan, ketakutan, dan tekanan batin. Dalam perspektif psikologi Islam, membaca Al-Qur'an berfungsi sebagai bentuk dzikir yang memberikan efek menenangkan dan menstabilkan kondisi psikologis.

Literatur yang dikaji menegaskan bahwa keteraturan membaca Al-Qur'an dapat membentuk ketenangan internal, meningkatkan kesabaran, serta memperkuat sikap tawakal dalam menghadapi persoalan hidup. Dengan demikian, membaca Al-Qur'an tidak hanya berdampak pada aspek spiritual, tetapi juga pada keseimbangan emosional.

C. Membaca Al-Qur'an sebagai Media Kedekatan dengan Allah

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa membaca Al-Qur'an merupakan salah satu bentuk komunikasi spiritual antara hamba dan Allah. Aktivitas ini memperkuat kesadaran akan kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari dan menumbuhkan rasa kedekatan spiritual.

Melalui interaksi yang intens dengan Al-Qur'an, individu diarahkan untuk memahami kehendak Allah, merenungkan makna kehidupan, serta meningkatkan kualitas ibadah. Kedekatan dengan

Allah yang terbangun melalui membaca Al-Qur'an tercermin dalam meningkatnya rasa tawakal, syukur, dan keikhlasan.

D. Integrasi Dimensi Spiritual dan Psikologis dalam Membaca Al-Qur'an

Hasil penelitian menunjukkan bahwa membaca Al-Qur'an mengintegrasikan dimensi spiritual dan psikologis secara simultan. Dalam literatur psikologi Islam, aktivitas ini dipandang sebagai proses *tazkiyatun nafs* (penyucian jiwa) yang berdampak pada kesehatan mental dan spiritual.

Membaca Al-Qur'an secara rutin dan penuh penghayatan membantu individu membangun ketahanan jiwa, memperkuat makna hidup, serta menciptakan kedamaian batin. Dengan demikian, membaca Al-Qur'an berperan sebagai sarana pembinaan jiwa yang holistik.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pustaka dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa membaca Al-Qur'an memiliki peran yang penting dalam membangun ketenangan jiwa dan kedekatan spiritual dengan Allah. Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, tetapi juga sebagai sarana pembinaan jiwa yang mampu memberikan ketenteraman batin dan penguatan spiritual.

Membaca Al-Qur'an berkontribusi dalam menumbuhkan ketenangan jiwa melalui internalisasi nilai-nilai ilahiah yang terkandung di dalamnya, sehingga membantu individu mengendalikan emosi, mengurangi kegelisahan, dan menghadapi berbagai persoalan hidup dengan sikap sabar dan tawakal. Selain itu, aktivitas membaca Al-Qur'an juga memperkuat kesadaran akan kehadiran Allah, yang tercermin dalam meningkatnya kualitas ibadah, rasa syukur, dan keikhlasan.

Dengan demikian, membaca Al-Qur'an dapat dipandang sebagai pendekatan spiritual yang bersifat holistik, yang mengintegrasikan dimensi psikologis dan spiritual dalam upaya menjaga kesehatan jiwa dan mempererat hubungan manusia dengan Allah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian psikologi Islam serta menjadi rujukan praktis bagi umat Islam dalam menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber ketenangan dan pembinaan jiwa.

V. Ucapan trima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan artikel ini. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan

manfaat dan kontribusi bagi pengembangan kajian keislaman, khususnya dalam bidang spiritualitas dan kesehatan jiwa.

VI. Daftar pustaka

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Ghazali, A. H. (2011). *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Qardhawi, Y. (2001). *Iman dan Kehidupan*. Jakarta: Gema Insani Press.

Ancok, D., & Suroso, F. N. (2011). *Psikologi Islam: Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani.

Hawari, D. (2011). *Manajemen Stres, Cemas, dan Depresi*. Jakarta: FKUI.

Ibnu Katsir, I. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: Dar al-Fikr.

Jalaluddin. (2016). *Psikologi Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Najati, M. U. (2004). *Psikologi dalam Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Hidayah.

Shihab, M. Q. (2013). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (2018). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Zakiyah Daradjat. (2012). *Kesehatan Mental*. Jakarta: Gunung Agung.